

E-Offprint

Hinweis zum Copyright

Die «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) sind eine Open-Access-Zeitschrift ohne Embargo-Frist für die einzelnen Artikel.

Die Autorinnen und Autoren sind frei, die in der Zeitschrift «BzL» publizierte Version («version of record», d.h. den hier vorliegenden E-Offprint) unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) über weitere Kanäle (z.B. Repositorien, Plattformen, Websites) öffentlich zugänglich zu machen.

Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)
Erscheint dreimal jährlich

ISSN 2296-9632

Zitiervorschlag: Grube, N. (2024). Behrens, R., Besand, A. & Breuer, S. (2021). Politische Bildung in reaktionären Zeiten. Plädoyer für eine standhafte Schule. Frankfurt am Main: Wochenschau, 367 Seiten [Rezension]. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 42 (2), 234–235.

www.bzl-online.ch

Behrens, R., Besand, A. & Breuer, S. (2021). Politische Bildung in reaktionären Zeiten. Plädoyer für eine standhafte Schule. Frankfurt am Main: Wochenschau, 367 Seiten.

Das Buch ist der Autorin und den Autoren «ein Anliegen». Es beruht auf dem von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten, vom Sächsischen Staatsministerium für Kultur unterstützten und an der Professur für Didaktik der politischen Bildung der Technischen Universität Dresden durchgeführten Schulentwicklungsprojekt «Starke Lehrer – Starke Schüler». Konzipiert zur Zeit der besonders in Sachsen aktiven rechtspopulistischen Pegida-Bewegung und gesellschaftlicher Polarisierung, soll es das Buch Lehrpersonen ermöglichen, «sicher und kompetent mit Rechtsextremismus in schulischen Kontexten umzugehen» (S. 9). In vier Kapiteln folgt der begrifflichen Fundierung eine Präsentation von 32 Fällen mit rechtsextremen bzw. populistischen Konflikten in schulischen Kontexten, woraus Systematisierungen und Handlungsoptionen abgeleitet sowie schliesslich «professionelle Lösungsansätze» versprochen werden.

Zu Beginn werden mit Bezug auf den Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer die Termini «Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit» (im Buch abgekürzt «GMF») bzw. «Ungleichwertigkeitsvorstellungen» gegenüber dem Begriff «Rechtsextremismus» bevorzugt, um vielfältige diskriminierende Phänomene zu fassen. Anschliessend wird demokratietheoretisch mit reduzierter Anknüpfung an Jürgen Habermas und Ernst Fraenkel eher dual entlang des liberalen und republikanischen Demokratiemodells das Verhältnis zwischen nicht kontroversen, wertgebundenen Bereichen einer demokratischen Gesellschaftsordnung und kontroversen, aushandlungsbedürftigen Sektoren erläutert. Daraus entfalten die Autorin und die Autoren einen Ansatz politischer Bildung mit expliziten Bezügen zum westdeutschen Beutelsbacher Konsens von 1976. Demnach sollen Lehrpersonen mit einer Haltung demokratischer Standfestigkeit GMF-Konflikte offensiv, argumentativ handlungssicher, praxistauglich und angemessen austragen, ohne Schülerinnen und Schüler mit eigenen politischen Prämissen zu überwältigen. Dagegen wird politische Indifferenz gegenüber Ungleichwertigkeitspositionierungen mehrfach und vehement als schädlich und Ausdruck von Schwäche zurückgewiesen (S. 55, 84, 94, 120).

Die im zweiten Kapitel behandelten 32 GMF-Konfliktfälle aus der schulischen Praxis sind einem «Fallarchiv» entnommen und wurden von 2016 bis 2019 zumeist von sächsischen Lehrpersonen und Dresdner Lehramtsstudierenden in Aus- und Weiterbildungskontexten berichtet. Wenige Fälle stammen aus überregionalen Medien. Wenn die sich als wissenschaftsskeptisch und schulfeldnah (S. 30) positionierenden Verfassenden die Fälle mit «authentischen Situationen» (S. 28) parallelisieren, wird den Konfliktfällen eine Art unverfälschte Dokumentationskraft zugesprochen. Dies ist methodologisch nicht unproblematisch, zumal es an anderer Stelle heisst, die Fälle seien «ausgewählt, verdichtet und reformuliert» (S. 28), «anonymisiert und auf ihren wesentlichen Kern reduziert» (S. 29) worden.

Die Fälle handeln unter anderem von Mobbing gegen einen Schüler wegen Hitler- und Judenwitzen, von verschwörungstheoretischem Geschichtsrevisionismus bei Lehrpersonen, von rechtsextremer Kleidung, Musik und Symbolik bei Jugendlichen, zunehmender Präsenz der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) und der rechtsextremen Gruppierung «III. Weg» in schulischen Kontexten bis zur Dethematisierung eines Polizeieinsatzes an einer Schule wegen der Mitgliedschaft von Schülern in einer rechten Terrorzelle. Auf circa zwei Seiten gerinnen die verschwenderisch gelayouteten Fallschilderungen mit teilweise stereotyper und effekthascherischer Bebilderung (z.B. Musiknoten in Hakenkreuzform, S. 201) häufig zu laborhaft anmutenden, schlaglichtartigen Konfliktsituationen, da Angaben zu vorgängigen und nachfolgenden Interaktionen der Konfliktbeteiligten weitgehend fehlen. Kontextuelle Ergänzungen böten hier eine vertiefte Analyse der Tragweite der Fälle, die an Komplexität gewinnen, wenn vielschichtige soziokulturelle Konfliktkonstellationen noch stärker berücksichtigt würden. Die aus den Fallschilderungen auf zwei Seiten abgeleiteten Handlungsmöglichkeiten werden zugleich als Empfehlungen bezeichnet (z.B. S. 171) und belaufen sich zumeist auf Kommunikation mit allen Schulbeteiligten, Zuzug von äusserer Expertise sowie professionelle und rechtliche Beratung. Dabei besteht ein Lektüreeindruck darin, dass mitunter Meinungsstärke in der Kontroverse eher empfohlen wird (S. 212, 267) als zurückhaltende sachliche Argumentation, «Memorierung» politischen Wissens und «Institutionenkunde» (S. 260), was angesichts von Fake News durchaus ergänzend einzuschätzen wäre.

An der Systematisierung der Fallschilderungen im dritten Kapitel gefällt dagegen der stärkere Bezug zur Forschungsliteratur, auch wenn sie teilweise im Literaturverzeichnis fehlt. So werden unter anderem das Problembewusstsein der Lehrpersonen, ungeklärte Zuständigkeiten im Querschnittsfach «Politische Bildung», Isolation im Kollegium und unzureichende Ausbildung differenziert fokussiert, während zugleich auch überschüssendes, zu stark moralisierendes Engagement in GMF-Konflikten problematisiert wird. Die professionellen Lösungsansätze im Schlusskapitel werden zwar nicht als «Rezepte», allerdings als «praktische Instrumente» aus einem «Werkzeugkasten» (S. 287) verstanden. Auch die vorgeschlagenen Reflexions-Tools der professionellen Selbstvergewisserung und die Empfehlung des Kompasses zur politischen Orientierung, des Argumentationsdreiecks und der 5-Satz-Technik nähren die Vorstellung einer gleichsam technologisch handhabbaren Bewältigung von durchaus komplexen GMF-Konflikten. Hinweise auf Rechtsberatungsstellen und zivilgesellschaftliche Organisationen beschliessen ein Buch, das zwischen Schulentwicklungsforschung und Ratgeber zu einem höchst relevanten Problem an Schulen und in der Gesellschaft oszilliert, jedoch auch selbst zu diskutieren ist.

Norbert Grube, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, norbert.grube@phzh.ch